

Критика протестантских концепций примирения веры и науки в наследии протоиерея Александра Васильевича Горского

Л.А. Карелина

117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 8, к. 2, кв. 471
Vilnusskaya str., 8, build. 2, apt. 471, Moscow 117574 Russia
e-mail: karelina.lyub@yandex.ru

Ключевые слова: рационализм, либеральное богословие, примирительное богословие, апологетика.

Key words: rationalism, liberal theology, reconciliatory theology, apologetics.

Резюме. В статье раскрываются особенности примирительных концепций протестантских богословов Ф. Шлейермахера и Д. Шенкеля, их критика в материалах ректора Московской духовной академии протоиерея Александра Горского и его основные апологетические положения.

Abstract. The article reveals the features of the reconciliatory concepts of the Protestant theologians F. Schleiermacher and D. Schenkel, their criticism in the materials of the rector of the Moscow Theological Academy, Archpriest Alexander Gorsky, and his main apologetic positions.

[**Karelina L.A.** Criticism of Protestant concepts of reconciliation of faith and science in the legacy of Archpriest Alexander Vasilyevich Gorsky]

В европейских университетах всегда были богословские факультеты, что способствовало диалогу веры и науки. С развитием естествознания в общественном мировоззрении нарастают рационалистические тенденции. Это, в свою очередь, усиливает необходимость апологетики христианства.

В эпоху Возрождения в христианство проникают идеи пантеизма, отождествляющего Бога с природой. В XVII столетии установление законов механики дает основание для формирования деистических представлений о Боге - часовщике, который после творения мира оставляет его своим промышленником. Просвещение конца XVIII века отрицает чудеса, представление о личном Боге, его промышленнике о мире, существование ангелов, бессмертие души. Человек рассматривается как абстрактный индивид, а ход истории - как механистический прогресс. Научность богословия ставится под

сомнение, оно теряет свои позиции в университетах. Очередную поддержку рационалистическое мировоззрение получило в середине XIX века в позитивной философии О. Конта, а также в новых успехах естественных наук, среди которых особенное место занимает опубликованное в 1859 году сочинение Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора».

Профессора Берлинского университета Ф. Шлейермахера (1768-1834) часто называют основоположником примирительного направления в богословии. В конце XVIII столетия он попытался найти компромисс с рационалистическим мировоззрением эпохи. В концепции Шлейермахера соединились идеи различных направлений, существовавших в это время в Германии: пиетизма, идеалистической философии, романтизма.

Пиетизм - исключительно немецкое явление. В его основании лежит стремление к внутреннему христианскому благочестию, при этом ослабляется значение теоретического аспекта в богословии. В семье пиетистов родился Э. Кант, для которого вопросы нравственности также имели приоритетное значение. Ф. Шеллинг и Г.В.Ф. Гегель в своих концепциях пытаются примирить христианство с философией, связывая историю человечества с развитием мирового духа. В романтизме вера в неизменность человеческой природы сменяется представлением об индивидуальной неповторимости, определяемой как внешними, так и внутренними факторами. Главная интуиция романтизма - идея развития, которое рассматривается органически.

Шлейермахер доказывает, что высшей религией является христианство, но при этом идет на значительные уступки рационализму. Он отказывается от ряда догматов, которые отвергало Просвещение: отрицает личность Бога, существование ангелов, личное бессмертие. В вере Шлейермахер разделяет внешний теоретический путь и личный внутренний практический.

Вероучение, по мнению Шлейермахера, может меняться, подобно философским положениям. Основанием внутреннего пути является религиозное чувство, развитие которого в каждом индивидууме приводит к развитию мирового духа. Именно оно

позволяет человеку осознать его безусловную зависимость от Бесконечного. По определению Шлейермахера «Религия есть чувство и вкус к бесконечному» (Schleiermacher, 2007: 36). Его идеи оказали значительное влияние на последующее развитие богословия.

Лекции Шлейермахера слушал профессор философии Тюбингенского протестантского университета Д.Ф. Штраус (1808-1874). Он принадлежал к либеральному историко-критическому направлению, для которого характерно отрицание подлинности ряда Библейских текстов, историческое толкование Священного Писания, неверие в чудеса. В частности, Штраус считал, что система Коперника отняла у ангелов место пребывания. В 1836 году он опубликовал сочинение «Жизнь Иисуса», в котором отрицал Его Божественную природу.

Наряду с либеральным в протестантизме сохраняется позитивное направление. Наиболее последовательным противником Шлейермахера и Штрауса был немецкий библеист профессор Берлинского университета Э.Ф. Генгстенберг (1802-1869). Он отстаивал целостность Библейского Откровения, признавал подлинность указания мессианских пророчеств на Иисуса Христа.

Между либеральным и позитивным направлениями в протестантизме возникает посредствующая школа, одним из главных представителей которой был Даниэль Шенкель (1813-1885) - швейцарский богослов профессор Гейдельбергского университета. Он критиковал позицию Штрауса и предложил свою примирительную концепцию в Христианской догматике. Характерно, что он, как и Шлейермахер, искал основания для религии в человеческих способностях, но в отличие от предшественника видел его в совести.

Согласно концепции Шенкеля, совесть - самостоятельная сила, в человеческом духе, которой подчинены все прочие силы и именно она формирует его нравственные стремления, деятельность воли, разума и чувствования сердца. Опираясь на совесть человека, Шенкель пытается построить догматическую систему. О чудесах он пишет: «для религиозного человека нет никакого события в природе и в мире, которое в своем

Л.А. Карелина / L.A. Karelina

глубочайшем основании не должно бы представляться ему чудом» (Schenkel I, 247).

Протоиерей А. В. Горский - современник перечисленных выше немецких теологов. Он принадлежит к плеяде ярких выпускников духовных академий конца 1820-х начала 40-х годов. Среди них - свтг. Филарет (Гумилевский) и Феофан Затворник, митрополит Макарий (Булгаков). В 1832 году А.В. Горский закончил Московскую духовную академию. Благодаря другу его отца профессору философии Ф.А. Голубинскому, состоявшему в личной переписке с Шеллингом, Александр Васильевич хорошо знал его дисциплину. С 1833 по 1862 гг. он возглавлял кафедру церковной истории и читал полный курс этой дисциплины.

В 1860 году впервые в практике русской Церкви А.В. Горский был рукоположен безбрачным в сан священника, а через два года стал первым не монашествующим ректором МДА. С этого времени до кончины в 1875 году протоиерей Александр читал в МДА догматическое богословие. Его конспекты лекций по догматике до сих пор не изданы. Они находятся в его фонде № 78 в Отделе Рукописей Российской Государственной библиотеки. В прошлом году исполнилось 150 лет со времени кончины протоиерея Александра. В некрополе МДА, наконец, восстановили памятник на его могиле, но наследие его остается малоизученным.

В лекциях по Введению в догматическое богословие А.В. Горский отмечает общую тенденцию, характерную для протестантского богословия - акцент на нравственной составляющей в догматике: «в век гуманизма, в век неверия в чудеса и пророчества привыкли отдавать более достоинства нравственным началам христианства и оценивать религию христианскую со стороны ее могущественного и благотворного действия на жизнь человечества. Но ... все высокое, святое в христианстве держится на божественном, потому отделять одно от другого нельзя» (Горский, 60-е: 60 об.).

Он хорошо понимал масштаб влияния идей Шлейермахера, поэтому очень много внимания уделял анализу его представлений. А.В. Горский указывает на связь его концепции с пантеизмом Шеллинга, который далек от

христианской идеи о Боге. Протоиерей Александр отмечает, что у Шлейермахера «не отличается элемент неизменный, собственно религиозный от исторических и спекулятивных частей догматики» (Горский, 1870: 28 об.).

А.В. Горский констатирует, что «чувство, на котором все хочет основывать Шлейермахер, само по себе слишком скудно содержанием. Еще более чем религиозное чувство, сознание своей зависимости от Высочайшего существа должно иметь начало в мышлении» (Горский, 70-е: 27). Кроме того, попытка Шлейермахера ограничиться чувством в религии, приводит к «неограниченному преобладанию субъективности, которое ведет к разрушению общества Церкви» (Горский, 70-е: 27).

Протоиерей А.В. Горский активно участвовал в подготовке реформы духовного образования. В 1868 году Св. Синод предложил использовать «Догматику с точки зрения совести» Шенкеля в качестве учебного пособия для преподавателей семинарий. Ректор МДА представил в Синод свой критический отзыв об этом сочинении, в котором обосновывает непригодность книги для православного образования. Этот документ сохранился в рукописи и введен в научный оборот в «Филаретовском альманахе» в 2025 году.

А.В. Горский подчеркивает, что «Христианская догматика, как догматика религии Откровения, должна утверждаться на основании Божественного Откровения, сохраняющегося в Св. Писании и Церковном Предании, а не на основании голоса совести, или другой какой-либо силы душевной в человеке» (Горский, 2025: 88), так как «совесть в человеке, имея ближайшее отношение к нравственным чувствам и действиям, не обнимает собой всей области Откровения, которое простирается и на сообщение новых истин уму» (Горский, 2025: 88).

А.В. Горский замечает, что через совесть не могут быть переданы исторические и теоретические истины, а также не объяснимы все пророчества с прямыми указаниями на известные исторические события и лица в будущем. Таким образом «изложение догматов христианских не может быть строго развито с точки зрения совести» (Горский, 2025: 88).

А.В. Горский обращает внимание на то, что Шенкель

видит чудо везде и, следовательно, его нет нигде. Еще хуже учит примирительный богослов о высочайшей тайне Св. Троицы» (Горский, 2025: 89). Шенкель не обнаруживает доказательства учения о Троице ни в Ветхом, ни даже в Новом Завете. Очень неопределенно он раскрывает догмат о личности Иисуса Христа: «Личность Христа есть человеческая, но не просто человеческая, а личность вечно в Боге сознанная и предопределенная, личность человека истинно открывающего Самого Бога, которой среди развития божественного домостроительства о спасении человечества назначено было достигнуть исторического самоосуществления, как совершенному подобию Божества и совершенному первообразу человечества» (Горский, 2025: 92). А.В. Горский отмечает темноту и путанность формулировки, из которой, однако, очевидно, что он не признает Иисуса Христа истинным Богочеловеком.

Протоиерей Александр не отрицает роли чувств человека в религии, но подчеркивает, что он может постигать непостижимое, только благодаря приближению к нему Бога и «облечению божественных сообщений и требований в человеческие формы представления и действия» (Горский, 2025: 87).

В апологетической части своего курса А.В. Горский отмечает, что если раньше Церковь пыталась вмешиваться в науки о природе, то теперь складывается обратная ситуация: положения науки о природе непосредственно переносят на религию и нравственность. Он считает, что нельзя сказать: чудо невозможно, потому что происхождение его необъяснимо из законов органической и неорганической природы. Если говорить о началах, то не законы нравственности и религии зависят от законов природы, а наоборот.

Преодоление принципиального спора между верой и наукой - о творении мира, по мнению А.В. Горского, требует от каждой из сторон взаимных уступок. Поскольку у науки нет достойной альтернативы Божественного творения мира, ей нужно его принять. Христианство, в свою очередь должно признать постепенность творения, которое веско обосновывается наукой, и, при этом, не противоречит основным

Л.А. Карелина / L.A. Karelina

догматам. Протоиерей Александр утверждает, что при свете правильного отношения чуда к природе, к свободе, к личности, и в особенности, к Лицу Иисуса Христа, явление чудес в библейской истории, и в особенности в истории Иисуса Христа представляется высшим критерием истинности библейских повествований.

В творении появление каждой высшей формы жизни по отношению к низшей - чудо. «Человек был последним чудом творения, непонятным для низших областей, ему подчиненных, но способным их понимать» (Горский, 60-е: 13). В явлении чуда соприкасаются существующие законы природы и свободная личность, на нее действующая, оно проявляется материально, но является результатом действия воли. Где личность выступает в самом высшем проявлении, там чудо следует за нею, как существенный и характеристический признак ее жизни, как тень за светом» (Горский, 60-е: 18), т.е. совершенная личность творит чудеса естественно, что проявляется в действиях Иисуса Христа в Евангельской истории.

Признавая свободную волю действующей силой в мире, мы должны признать и возможность, даже необходимость чудес. Для Божеской неограниченности нет ни каких пределов со стороны существующих порядков природы, чтобы действовать в мире Им созданном. А для твари невозможно остаться без всякой поддержки его Всемогущества. Поэтому допуская Божественное творение мира нужно признать и его последующее промышление.

Отдельную лекцию в догматическом курсе А.В. Горский посвящает учению об ангелах. Протоиерей Александр обращает внимание на то, что оно находится в непосредственной связи с идеей Божественного промысла, которую отрицает современный пантеистический рационализм. Последний материал в его курсе - подробный разбор теории Дарвина и ее следствий.

ЛИТЕРАТУРА

- Горский А.В., прот. [60-е гг.] Догматическое богословие - лекции и материалы к ним. - ОР РГБ. Ф. 78. Картон 8. Ед. хр. 6. 141 л.
Горский А.В., прот. [1870-1874 гг.] Догматическое богословие - лекции и материалы к ним. - ОР РГБ. Ф. 78. Картон 8. Ед. хр. 7. 256 л.

Л.А. Карелина / L.A. Karelina

- Горский А.В., прот. 2025. Христианская догматика Шенкеля с точки зрения совести (предисл. Карелина Л.А). - Филаретовский альманах. 22: 84-93.
- Schleiermacher F. 2007. Über die Religion. Stuttgart.
- Schenkel D. 1858-1859. Die christliche Dogmatik vom Standpunkte des Gewissens aus dargestellt: in 2 Bd. Wiesbaden.

Поступила / Received: 07.02.2026

Принята / Accepted: 03.03.2026